

**DEFINISANJE GENEZE KARSTNIH VODA SEVERNOG DELA BELJANIČKOG
MASIVA PRIMENOM IZOTOPSKIH METODA ISTRAŽIVANJA**
**DEFINITION OF KARST GROUNDWATER GENESIS IN THE NORTHERN
PART OF THE BELJANICA MASSIF USING ISOTOPES**

Ljiljana Vasić¹, Saša Milanović¹, Laszlo Palcsu²

¹Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: ljiljana.vasic@rgf.bg.ac.rs

²Institute for Nuclear Research, Bem square 18/c, 4026 Debrecen, Hungary. E-mail:
palcsu.laszlo@atomki.mta.hu

APSTRAKT: Na severnom obodu Beljaničkog masiva, na kontaktu krečnjaka i neogenih tvorevina, nalazi se nekoliko karstnih izvora veće i manje izdašnosti. Iako se neki od njih odlikuju subtermalnim karakterom (Suvodolska banjica, Krepoljinska banjica i Belosavac 2), svakako se po svojoj izučenosti, kapacitetu i lepoti ističe vrelo Mlave, jedno od prvih osmatranih vrela u Srbiji, kao i Belosavac, vrelo kaptirano za potrebe vodosnabdevanja Žagubice. U periodu 2014-2016 godine, sprovedena su detaljna hidrohemijiska i izotopska istraživanja ovog dela Beljanice u naučne svrhe, pri čemu su vršena uzorkovanja vode za definisanje stabilnih izotopa ¹⁸O, ²H, ¹³C, radioaktivnih ³H, ³H/³He i ¹⁴C, kao i vode za analizu makro i mikro komponenti vode. Rezultati su pokazali da su upravo na kontaktu karbonatnih i neogenih tvorevina stvoreni odlični uslovi za razviće karstnih provodnika koji zaležu duboko unutar sistema, pa tako pored voda koje u sistemu kratko borave, dokazano je da postoji i razviće kanala u kojima voda boravi od 6 do 26 godina, (Mlava i Belosavac 2 u periodu recesije), kao i razviće paleo kanala, u kojima voda boravi do 6000 godina (Suvodolska banjica). Još jedan važan rezultat je definisanje postojanja veze između određenih izvora, na osnovu čega je na severnom obodu Beljanice izdvojeno 2 složena karstna sistema.

Ključne reči: karst, hidrohemija, izotopi, starost vode

ABSTRACT: On the northern edge of the Beljanica massif, at the contact of limestone and Neogene formations, there are several karst springs. Although some of them are distinguished by their subthermal character (Suvodolska banjica, Krepoljinska banjica and Belosavac 2), the Mlava Spring, one of the first monitored springs in Serbia, as well as Belosavac Spring, a spring tapped for the water supply of the Žagubica town. In the period 2014-2015, detailed hydrochemical and isotopic research of springs was carried out for scientific purposes, during which water sampling was carried out to define stable isotopes ¹⁸O, ²H, ¹³C, radioactive isotopes ³H, ³H/³He and ¹⁴C, as well as macro and micro components of water. The results showed that precisely at the contact of carbonate and neogene formations, there are excellent conditions for the development of karst conduits that percolate deep within the system, so in addition to water that reside the system for a short time, it has been proven that there are also channels in which water reside for 6 to 26 years, (Mlava and Belosavac 2 during recession period), as well as paleo channels, in which water reside for up to 6000 years (Suvodolska Banjica). Another important result is the existence of a connection between certain springs.

Key words: Karst, hydrochemistry, isotopes, groundwater age

UVOD

Karstne izdani mogu akumulirati velike količine podzemnih voda, koje se generalno karakterišu dobrim fizičko-hemijskim svojstva, zbog čega im se daje prednost u iskorišćavanju u različite svrhe. Beljanički masiv predstavlja složen hidrogeološki karstni sistem koji poseduje ogroman potencijal za zahvatanje podzemnih voda i korišćenje u svrhu regionalnog vodosnabdevanja. Definisanje geneze podzemnih voda od velike je važnosti za pravilno i održivo upravljanje vodnim resursima, i upravo se istraživanjima u tu svrhu pridaje sve veći značaj u poslednje vreme.

Za potrebu definisanja geneze podzemnih voda i njihove pripadnosti složenim karstnim sistemima izabrano je 5 izvora (od severoistoka prema severozapadnoj strani masiva: Mlava, Belosavac, Belosavac 2, Suvodolska banjica i Krepoljinska banjica) raspoređenih po severnom obodu Beljaničkog masiva u istočnoj Srbiji (slika 1). Sva odabrana vrela odlikuju se dubljom, sifonalnom cirkulacijom, na šta ukazuje dosta stabilan režim isticanja i postojan hidrohemijiski sastav voda, a za vrelo Mlave je razviće dubokog sifonalnog kanala i cirkulacije podzemnih voda potvrđeno speleoronjenjem. Maksimalne izdašnosti vrela variraju od 16.55 m³/s na vrelu Mlave do svega 7 l/s na izvoru Krepoljinske banjice. Temperature

vode variraju od prosečnih vrednosti između 9-10⁰C, koliko je na vrelima Mlava i Belosavac, do maksimalnih 20⁰C, koliko je zabeleženo na Suvodolskoj banjici.

Slika 1. Geografski položaj ispitivanih karstnih vrela i izvora
Figure 1. Geographic location of Beljanica massif with main springs

Pri istraživanju se pošlo od pretpostavke da upravo neki od ovih izvora, koji se nalaze relativno blizu jedni drugima, a imaju različite temperature, pripadaju istom karstnom sistemu, ali da imaju različito razviće kanala po dubini, uslovljeno kontaktnom barijerom sa neogenim tvorevinama Žagubičke kotline (Vasić 2017). Ispitivanje geneze podzemnih voda vršeno na osnovu geologije terena, temperature i hidrohemijjskih karakteristika podzemnih voda, kao i rezultata stabilnih i radioaktivnih izotopskih analiza.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Kao što je ranije navedeno, za potrebe definisanja podzemnih voda geneza pet karstnih izvora, sproveden je monitoring hidroloških, hidrohemijjskih i izotopskih karakteristike podzemnih voda tokom 2014-2016. godine, na kvartalnom nivou. Utvrđivanje fizičko-hemijjskih parametara vršeno je na licu mesta prenosivom terensko-laboratorijskom opremom Centra za hidrogeologiju karsta (WTW-PH 340i/set, Cond 340i/set, Oxi340i/set i TURB 355 IR), pri čemu su praćeni sledeći parametri: pH vrednost, temperatura (⁰C), rastvoreni kiseonik O₂ (mg/l), specifična provodljivost (μs/cm) i mutnoća vode (NTU). Pored toga, sadržaj jona meren je u svim uzorcima vode (Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺, Na⁺, F⁻, Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻, HCO₃⁻ izraženo u mg/l) na jonskom hromatografu (IC) Dionex ICS-900, sa ciljem utvrđivanja hidrohemijjskih uslova unutar sistema, i definisanja razlike u jonskog sastava ovih izvora, koja bi ukazala na prolongirani boravak vode u interakciji sa stenskom masom.

Utvrđivanje sadržaja stabilnih izotopa ¹⁸O, ²H, ¹³C sprovedeno je u laboratoriji *International Research Centre on Karst (IRCK)* u Kini, pomoću LGR LWIA-V2 i MAT253 masenog spektrometara za stabilne izotope (Vasić 2017, Vasić *et al.* 2020). Uzorci za analizu sadržaja ³H, ³H/³He i plemenitih gasova prevezeni su u laboratoriju Instituta za Nuklearna istraživanja, ATOMKI u Mađarskoj, gde su pripremljeni i analizirani korišćenjem masenog spektrometra plemenitog gasa VG5400 (Palcsu *et al.* 2010; Papp *et al.* 2012). Važno je napomenuti i da su istraživanja speleoronjenjem u karstnom kanalu vrela Mlave sprovedena 2007. godine, sa ciljem da se odredi položaj, veličina i dubina glavnog karstnog kanala, kojima se vrelo Mlave drenira na površinu terena (Milanović 2006). Istraživanje speleoronjenjem sprovedeno je u dva navrata od strane ronilačkog tima Centara za hidrogeologiju karsta.

REZULTATI I DISKUSIJA

Sveobuhvatna hidrohemijjska i izotopska istraživanja, zajedno sa geologijom terena i speleoronjenjem, ukazala su na to da se analiziranih pet izvora severnog oboda Beljanice, prema genezi i uslovima cirkulacije podzemnih voda, mogu svrstati u dva odvojena složena karstna sistema. Jedan sistem izdvojen je u severoistočnom delu Beljanice – sistem Mlava-Belosavac-Belosavac 2, a drugi sistem, sistem

izuzetno duboke sifonalne cirkulacije, izdvojen je na severozapadnom obodu masiva i obuhvata Suvodolsku i Krepoljinsku banjicu.

Kod sistema Mlava-Belosavac-Belosavac 2, jasno se uočava da se određeni fizičko-hemijski parametri, kao i izotopski sastav voda menjaju idući od istoka prema zapadu masiva, odnosno od vrela Mlave, prema vrelima Belosavac i Belosavac 2. Pa su tako specifična provodljivost, temperatura i sadržaj izotopa ^{13}C najniži na vrelu Mlave (za prolećni period: spec. prov. $394 \mu\text{s/cm}$, $T 9,2^\circ\text{C}$, $-11,05\text{‰}$), nešto viši na vrelu Belosavac (prolećni period: spec. prov. $476 \mu\text{s/cm}$, $T 9,5^\circ\text{C}$, $-9,39\text{‰}$), a najviše vrednosti su na izvoru Belosavac 2, kao posledica najdužeg boravka vode u sistemu (prolećni period: spec. prov. $518 \mu\text{s/cm}$, $T 13,8^\circ\text{C}$, $-9,20\text{‰}$), ukazujući na bogaćenje vode mineralnim sastavom usled prolongiranog boravka vode sistemu i kontaktu sa matičnom stenskom masom (Vasić 2017, Vasić *et al.* 2020).

Sadržaj izotopskog sastava ^{18}O i ^2H vrela Mlave, Belosavac i Belosavac 2 pokazuju pripadnost istom karstnom sistemu, što se vidi na slici 2, gde se uočava padanje tačaka svih pojava na isto mesto na dijagramu. Tačke ovih voda padaju relativno blizu lokalne meteorske linije, što ukazuje na njihovu jaku vezu sa padavinama, ali takođe, se vidi i da u određenim periodima dolazi do procesa sekundarne frakcionacije u vodi, što se zaključuje na osnovu tačaka koje leže ispod lokalne meteorske linije.

Slika 2. Sadržaj stabilnih izotopa $\delta^{18}\text{O}$ i δD u podzemnim vodama vrela Mlave (M) Belosavac (B) i Belosavac 2 (B2) (Vasić *et al.* 2020)

Figure 2. Stable isotopic content of $\delta^{18}\text{O}$ and δD in groundwaters of the Mlava (M), Belosavac (B) and Belosavac 2 (B2) springs (Vasić *et al.* 2020)

Sadržaj tricijuma - TU (eng. *Tritium Unit*) u podzemnim vodama postepeno opada od istoka prema zapadu, odražavajući stariju podzemnu vodu najzapadnije u sistemu. Samim tim, izvor Mlave sadrži 25,6 TU, Belosavac 6,14 TU, dok je sadržaj tricijuma u vodi Belosavca 2 - 5,6 TU. Uvođenje faktora korekcije za podzemne vode, proračunom starosti dobijena je stvarna starost podzemnih voda koje su najduže vremena provele unutar sistema (obzirom da je uzorak vode uzet u periodu recesije, kada se smatralo da najstarije vode sistema mogu da se dreniraju na površinu, obzirom da je pritisak vode iz glavnog kanala smanjen na minimum), koja za Mlavu iznosi 6,0 godina, za Belosavac 12,5 i za Belosavac 2 26,6 godina (Vasić 2017, Vasić *et al.* 2020).

U sistemu Suvodolska banjica-Krepoljinska banjica, količine voda koje ističu na izvorima veće su na Suvodolskoj banjici i kreću se od 12 do 22 l/s, dok na Krepoljinskoj banjici iz razbijene izvorišne zone ističe konstantno 7,2 l/s. Temperatura vode Krepoljinske banjice je 16°C i malo varira, dok temperatura Subodolske banjice varira $19,7\text{--}20^\circ\text{C}$, čineći vode ovog izvora najtoplijim na severnom obodu masiva. Vrednosti pH su veoma slične na oba izvora i kreću se od 7,16 do 7,44, kao i vrednosti specifične provodljivosti koje se kreću od 516 – 569 $\mu\text{s/cm}$. Obzirom da se radi od vodama duboke cirkulacije, vrednosti kiseonika su očekivano niže, pa se na Suvodolskoj banjici kreću od 1,7 do 5,3 mg/l, dok su u vodi Krepoljinske banjice vrednosti rastvorenog kiseonika više i kreću se od 3,3 do 6,4 mg/l (Vasić 2017).

Vrednost tricijuma ^3H u vodi Suvodolske banjice iznosi 1,63 TU, dok u vodi Krepoljinske banjice iznosi 2,77 TU, što ukazuje da se radi o mešavini starih voda sa skorije infiltriranom vodom u sistem. Vrednost tricijuma je niža na Suvodolskoj banjici, reflektujući da su i mlađe vode, odnosno skorije infiltrirane vode u sistem Suvodolske banjice, starije od skorije infiltriranih voda Krepoljinske banjice.

Sadržaj ugljenika ^{14}C u vodi Suvodolske banjice iznosi 23,65 pMC, dok u vodi Krepoljinske banjice iznosi 35,61. Uvrštavanjem vrednosti $\delta^{13}\text{C}$ u vodi i $\delta^{13}\text{C}$ u matičnoj steni za Kučajsko-beljanički masiv, dobija se da starost vode Suvodolske banjice iznosi 5 979 godina, dok starost vode Krepoljinske banjice iznosi 2 171 godina. Ovako velika starost vode odražava veoma dugačak boravak vode unutar sistema i duboko zaleganje karstnih kanala. Obzirom da je u ovako staroj vodi detektovan sadržaj tricijuma, izvodi se zaključak o postojanju zonalnosti u vertikalnom profilu i mešanju voda starih nekoliko hiljada godina sa vodama starim nekoliko desetina godina (Vasić 2017).

ZAKLJUČAK

Na osnovu prethodno navedenih rezultata, može se zaključiti da osmatrane vode severnog oboda Beljanice mogu se, generalno, svrstati u dva kompleksna karstna sistema. Sistem Mlava, Belosavac i Belosavac 2 ima razvijene sisteme kanala u vertikalnom profilu, sa dominantnim razvićem duboke sifonalne cirkulacije. Nadmorska visina pojava se smanjuje od istočne strane prema zapadnoj, odnosno ima blagi nagib, što je verovatno i uslovalo različite dubine zaleganja kanala. Pa tako Mlava, koja se nalazi najistočnije, ima starost vode od 6 godina, dok vode na pojavama izvorišne zone Belosavac, imaju veće starosti (12,5 i 26,6 godina), što ukazuje na različito zaleganje kanala u dubinu stenske mase. Iako različite starosti, fizičko-hemijske i izotopske karakteristike podzemnih voda jasno ukazuju da se radi o vodama formiranim u okviru istog sistema, odnosno da pored lokacijske pripadnosti, ovaj sistem ima i zajedničke karakteristike vode, koje vremenski različito borave unutar sistema, odražavajući blago drugačije hidrogeohemijske uslove u zavisnosti od dubine zaleganja.

Nasuprot ovom sistemu, sistem Suvodolska banjica - Krepoljinska banjica, odlikuje se vodama veoma velike starosti (2 171 i 5 979 godina), sa fizičko-hemijskim i izotopskim karakteristikama koje ukazuju da se radi o paleo vodama formiranim u okviru istog sistema. Poređenjem ova dva sistema, konstatuje se da od severoistočne strane, prema severozapadnoj strani, starost voda raste, što može biti posledica postojanja dvostruke barijere na zapadnom obodu masiva, odnosno barijere na severu predstavljene neogenim žagubičkim basenom i prema zapadu beljaničkim jezgrom paleozojskih škriljaca, što je uslovalo razviće duboke karstifikacije.

LITERATURA

- Milanović S., 2006: Hydrogeological characteristic of some deep siphonal spring in the Carpat-Balkan mountain arch (Eastern Serbia). Archives of Climate Change in Karst (Proceedings). KWI, Baile Herculane, Romania, pp 224–226. ISBN 978-0-9640258-9-2
- Palcsu L., Major Z., Köllő Z., Papp L., 2010: Using an ultrapure ^4He spike in tritium measurements of environmental water samples by the ^3He -ingrowth method. Rapid Commun Mass Spectrom 24:698–704
- Papp L., Palcsu L., Major Z., Rinyu L., Toth I., 2012: A mass spectrometric line for tritium analysis of water and noble gas measurements from different water amounts in the range of microlitres and millilitres. Isot Environ Health Stud 48(4):494–511
- Vasić Lj., 2017: Geneza i uslovi cirkulacije voda kompleksnih karstnih sistema Kučajsko-beljaničkog masiva, Doktorska disertacija, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
- Vasić Lj., Milanović S., Stevanović Z., Palcsu L., 2020: Definition of groundwater genesis and circulation conditions of the complex hydrogeological karst system Mlava-Belosavac-Belosavac-2 (eastern Serbia), CARBONATES AND EVAPORITES, 35:16, ISSN print: 0891-2556, SPRINGER, <https://doi.org/10.1007/s13146-020-00550-3>